

ESPIRITUALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edição 113 / 17/08/2022 / [Deixe um comentário](#)

SPIRITUALITY AND QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH BREAST CANCER: A LITERATURE REVIEW.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7004700

Autoria de:

Anndressa Cristina Venancio da Silva¹

Pâmella Pereira Cipriano²

¹ Discente de Fisioterapia da Universidade Ibirapuera – São Paulo – SP Brasil –

Anndressa.venancio@outlook.com

² Mestranda em Ciências da Saúde do A.C. Camargo Center, fisioterapeuta do Hospital Sírio Libanês. – São

Paulo – SP Brasil – pam.fisioonco@gmail.com

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O câncer de mama, de acordo com os dados estatísticos que foram publicados em pelo *Global Cancer Observatory* (GCO), tem como prevalência de 11,7% dos novos casos de câncer no mundo, com 2,26 milhões de casos registrados se tornando a neoplasia mais diagnosticada em 2020. **OBJETIVO:** O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão na literatura devido à escassez de artigos sobre o tema, a fim de verificar se existe contribuição da espiritualidade na melhora da qualidade de vida dessas pacientes. **MÉTODO:** Foi realizada uma busca nas bases de dados, *PubMed*, *SciELO* e *Lilacs* com artigos dentre o ano de 2011 até 2021 no idioma inglês e português. O estudo foi composto por quatro linhas de corte utilizadas como critérios de exclusão dos artigos. **RESULTADOS:** Inicialmente, 9 estudos foram potencialmente relevante, mas com base nos critérios de inclusão, apenas 5 foram selecionados para esta revisão. **CONCLUSÃO:** A espiritualidade de forma complementar ao tratamento associada a qualidade de vida, tem efeito benéfico em mulheres no enfrentamento do câncer de mama, agindo de forma positiva nos âmbitos emocionais, psicológicos, familiar e suporte social. Mas ainda há necessidade de novos estudos, para confirmar estes achados.

Palavras-chave: Espiritualidade, Qualidade de vida e câncer de mama.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Breast cancer, according to statistical data published by the Global Cancer Observatory (GCO), has as prevalence of 11.7% of new cases of cancer worldwide, with 2.26 million cases recorded becoming the most diagnosed neoplasm in 2020. **OBJECTIVE:** This study aims to conduct a review in the literature due to the scarcity of articles on the subject, in order to verify if there is a contribution of spirituality in improving the quality of life of these patients. **METHOD:** A search was conducted in the databases, PubMed, SciELO and Lilacs with articles from 2011 to 2021 in English and Portuguese. The study consisted of four cutting lines used as exclusion criteria for articles. **RESULTS:** Initially, 9 studies were potentially relevant, but based on inclusion criteria, only 5 were selected for this review. **CONCLUSION:** Spirituality, in a complementary way to treatment associated with quality of life, has a beneficial effect in women in coping with breast cancer, acting positively in the emotional, psychological, family and social support spheres. But there is still a need for further studies to confirm these findings.

Keywords: Spirituality, Quality of life and breast cancer.

INTRODUÇÃO:

O câncer (CA) de mama é a neoplasia mais prevalente no mundo.¹ O carcinoma mamário se origina nas células epiteliais dos ductos lactíferos, nos lóbulos da glândula mamária podendo expandir-se e alojando em vasos linfáticos axiais causando metástase. O câncer de mama é decorrente de alterações genéticas, sendo elas hereditárias ou ambientais.²

De acordo com os dados estatísticos que foram publicados pelo *Global Cancer Observatory* (GCO), o CA de mama tem como prevalência de 11,7% dos novos casos de câncer no mundo, com 2,26 milhões de casos registrados se tornando a neoplasia mais diagnosticada em 2020.³

Quando é diagnosticado previamente tem grandes chances do prognóstico ser positivo. Porém, quando diagnosticado tardiamente há um aumento da taxa de mortalidade.² A mortalidade no câncer de mama tem um crescimento maior quando se trata de mulheres com 40 anos ou mais, aumentando significativamente após menopausa.²

O tratamento do CA, difere-se muito, pois depende da característica, tamanho e localização do tumor. Atualmente os tratamentos são divididos em: loco-regional que são as cirurgias como a mastectomia/quadrantectomia e radioterapia ou os sistêmicos, como a quimioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia onde na sua maioria são associados dois ou mais.⁴

Após o diagnóstico do câncer, as pacientes por sua maioria passam por desconfortos psicológicos havendo sentimentos de preocupação, medo, culpa, frustração, ansiedade, insegurança, estresse, passa a dúvida de sua existência, do porquê está passando por isso, onde muita das vezes é afetada a QV dessas pacientes.^{5,6}

A qualidade de vida (QV) tem sido reconhecida como uma medida subjetiva relatada por pacientes sobre o estado de saúde de sobreviventes do câncer.¹ É influenciada por fatores culturais e étnicos, como normas sociais, valores, crenças e experiências compartilhadas

A espiritualidade abrange as necessidades humanas universais. Ela pode incluir ou não crenças humanas específicas e gera uma perspectiva ou filosofia que norteia a pessoa; por sua maioria 90% dela tem ligação a uma crença religiosa ou espiritual, onde frequenta cultos, missas, vai a igreja ou outro algum serviço religioso. Segundo a literatura quando se encontra em momentos difíceis da vida como estar passando por alguma doença crônica ou terminal, o paciente, familiares e amigos encontram conforto em uma crença religiosa.⁵

Alguns estudos^{7,8,9} relata que quando a paciente tem ligação há uma prática religiosa ou espiritual, é possível ter um maior controle de suas emoções, onde conseguem ter uma visão positiva da vida em uma determinada situação, levando a doença de forma mais leve, com esperança e confiando em sua ligação religiosa. Frente ao exposto, o estudo e entendimento dessas duas esferas vem tornando-se cada vez mais importante para o tratamento dos pacientes oncológicos. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a espiritualidade e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama, buscando um melhor conhecimento para futuros atendimentos.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo por meio de uma revisão de literatura.

Foi realizado uma revisão de literatura referente a Espiritualidade e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama. Para as buscas foram feitas com operador booleano (AND). Utilizando os termos “espiritualidade”, “câncer de mama”, “qualidade de vida”, na língua portuguesa; e “*cancer breast*” “*spirituality*” “*quality of life*” na língua inglesa, entre os anos de 2011 e 2021.

Para inclusão dos estudos, foram realizadas 3 linhas de corte, sendo a 1º linha, estudos que não se incluem no período de 2011 a 2021; 2º linha de corte foram excluídos artigos no qual, o título não se enquadrava com o tema espiritualidade e qualidade de vida; 3º linha de corte foram artigos que não tenha o texto completo disponível. Todos os resumos dos artigos foram lidos e avaliados para chegar à conclusão da exclusão.

RESULTADOS:

No banco de dados *PubMed* foi identificado um total de 89 documentos, na *SciELO* 2 artigos e na *Lilacs* identificou 4 artigos. Publicados em inglês e português, com restrição de data de 2011 a 2021.

Pela triagem de títulos e resumos, 9 estudos potencialmente relevantes foram identificados e recuperados em texto completo. Destes, 4 estudos não atenderam aos critérios de elegibilidade e 1 estudo era duplicado, um total de 5 artigos foram incluídos nesta revisão: quatro (4) na *PubMed*, e um (1) na *SciELO*. Os demais artigos foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão.

Dentre os estudos incluídos, e o tamanho amostral variou entre 110 e 305 participantes.

Figura 1. Organograma do processo de seleção dos estudos.

TABELA 1: DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS PARA ANÁLISE.

Nome do autor, ano.	Intervenção	Comparação	Resultados
PEREZ,H; et al. 2019	Uma revisão integrativa, considerando Práticas Baseadas	Buscar evidencias sobre a espiritualidade, na melhoria da qualidade de vida das mulheres, com CA.	Houve se um resultado positivo quanto a espiritualidade associada a qualidade de vida, onde puderam ver que intervenções religiosas/espirituais, agiram de

	em Evidências (PBE)		forma positiva no enfrentamento da doença.
CAMELIA, R; et al. 2015	Foram utilizados os questionários: EORTC QLQ-C30 SOC SPS Breve RCOPE	Comparar dois grupos em dois momentos sendo: GCA e GC T1- pré diagnóstico T2- 6 meses pós-pré-diagnostico	Na escala de espiritualidade, o GCA mostrou efeito positivo na espiritualidade quando comparado ao GC
DÉSIRÉE,L; et al. 2016	Aplicação dos questionários: EORTC QLQ-C30 BMLSS FMI Escala de SpREUK	GI= 12 sessões de 60 minutos de Iyengar Yoga (YI) por 12 semanas. GC= 12 sessões de 60 minutos de intervenção de exercício físico convencional (PEI), por 12 semanas	Foi observado um efeito benéfico na melhora da qualidade de vida das mulheres com CA, com a ioga, mas até o momento a ioga não é melhor que os exercícios físicos convencionais.
MOJGAN, F 2020	Avaliar, por meio dos questionários: SES EORTC-QIQ-C30 SBI-15R Questionário de Apoio Social- Formulário Curto FSS	Comparar o papel, do sofrimento, quando associado a área psicológica, espiritual, suporte social e comportamento de saúde na QVRS em sobreviventes de CA.	Observou que agiu de forma negativa quando associado a depressão, ansiedade e FSS. E de forma positiva quando associado a suporte social e um resultado positivo não significativo em escore quando associado a espiritualidade
MAYARA, L; et al 2020	Questionários de avaliação EORTC-QIQ-C30 WHOQOL-SRPB	Verificar se há associação entre Espiritualidade/religiosidade e a Qualidade de vida em mulheres com CA em tratamento de radioterapia	O resultado da pesquisa mostra que quanto maior a espiritualidade/religiosidade, melhor as mulheres classificam a seu estado na qualidade de vida na última semana

Legenda: EORT-QLQ30: Questionário de qualidade de vida específico para pacientes oncológicos; SOC: Questionário de senso e coerência; SPS: Escala de Perspectiva Espiritual ; Breve RCOPE: Escala breve de enfrentamento religioso ; BMLSS: Breve Escala Multidimensional de Satisfação da Vida ; FMI: Inventário de Mindfulness de Freiburg; Escala de SpREUK: *Atitudes Espirituais e Enfrentamento à Doença*; GCA: Grupo Câncer; GC:Grupo Controle; GI: Grupo Experimental; SBI-15R: Saúde religiosa e espiritual do sistema de crenças; QVRS: Qualidade de vida relacionada com a saúde; FSS: Escala de gravidade a fadiga; WHOQOL-SRPB: Instrumento de qualidade de vida da organização da saúde- modulo espiritual , religiosidade e crenças pessoais SES: Status socioeconômico.

DISCUSSÃO:

Todos os estudos incluídos nesta revisão, obtiveram uma melhora significativa na qualidade de vida associada a espiritualidade quando se trata de mulheres com CA, aumentando sua fonte de força, conforto emocional, resiliência, capacidade em enfrentar a doença e melhora dos sintomas físicos.^{10,11,12}

Na pesquisa de PEREZ, *et al* foram utilizados 23 artigos com predominância nos anos de 2006 a 2014 de diversos países e relata estudos que mostraram benefícios da espiritualidade na qualidade de vida de mulheres com CA, diminuindo índice de depressão, maior apreciação a si mesma e a vida, movimentações internas e externas (reconstrução do eu e de relações com o outro), conforto em orações e emocional.¹⁰

PEREZ, *et al* analisou também, estudos que utilizaram de intervenções espirituais como fonte de melhora da qualidade de vida e espiritual das pacientes com CA, onde inclui se, sessões terapêuticas compostas por meditações, relaxamento, identidades, terapia de oração e identidade. Resultando em uma melhora da qualidade de vida e domínios como bem-estar físico, psicológico e espiritual.¹⁰

O estudo de ROHANI, *et al* analisou em sua pesquisa dois grupos de mulheres do Irã, sendo em dois tempos, onde T1 seria o pré diagnóstico do câncer de mama e T2 6 meses após o pré diagnóstico. Foram um total de 254 mulheres selecionadas, mas apenas 162 do grupo CA chegaram até o final da pesquisa, por motivos de desistência ou por exclusão por não haverem um tumor maligno. O grupo controle obteve uma seleção de 880 mulheres, mas apenas 210 finalizaram a pesquisa, não se houve qualquer exclusão referente a estágio da doença ou ter ou não biopsia pré cirurgia.¹¹

ROHANI, *et al* utilizou os questionários, EORTC QLQ-C30; SOC; SPS; Breve RCOPE, para ambos os grupos. Foi observado melhor qualidade de vida global, funcionamento emocional e social, e mais perda de apetite e problemas financeiros do que os controles, combinados com maior funcionamento físico, de função e cognitivo, e menor prisão de ventre. Observou também um menor SOC, espiritualidade e enfrentamento religioso positivo no T1.¹¹

DÉSIRÉE, *et al* foram analisados dados de pacientes portadoras de CA nos estágios de I a III e em tratamento oncológico, as quais deviam estar praticando ao menos 12 meses de ioga e pacientes com prática de 1 a 5 anos de ioga. Foram selecionadas 119 pacientes, mas apenas 92 finalizaram a intervenção. Os grupos receberam sessões de 60 minutos de Iyengar-Yoga (YI) por 12 dias, o grupo comparação recebeu 60 minutos de exercícios físicos convencionais (PEI) por 12 dias e todas as pacientes foram orientadas a praticar em casa por 20 minutos.¹²

LÖTZKE, *et al* aplicou os questionários padronizados EORTC QLQ-C30; escala Likert de quatro pontos; antes e após a intervenção em todas as pacientes participantes do estudo Brief Multidimensional Life Satisfaction Scale (BMLSS); Freiburg Mindfulness Inventory (FMI); SpREUK; pode-se observar um efeito benéfico da ioga na qualidade de vida das pacientes, mas não quando comparado ao exercício físico convencional.¹²

MOJGAN, *et al* com amostra de 305 mulheres sobreviventes do câncer de mama, acompanhadas no Irã, SES; QLQ-C30; SBI-15R; Questionário de Apoio Social-Formulário Curto; FSS; pode ser observado uma correlação negativa quando se tratou da depressão, ansiedade e FSS. A espiritualidade influenciou de

forma positiva no apoio social e na QL, mas não se teve uma correção alta referente. A atividade física agiu de forma direta na QV das pacientes e indiretamente na diminuição do sofrimento psíquico. ¹³

Foram relatado achados positivos,, na satisfação pelo nível de escolaridade e renda, o que se pode ser indicativos de papel importante em relação ao psíquico destas pacientes, pois influencia em uma preocupação econômica, medo da recidiva ou morte e a falta de confiança, sendo motivos para causas de depressão e ansiedade.¹³

BRANDÃO, *et al*/em sua pesquisa analisou um total de 108 mulheres iranianas, com diagnóstico de CA submetidas a radioterapia estando na 10ª sessão. Foi se utilizado como instrumento de pesquisa o questionário EORTC-QLQ-C30; escala de QOL; WHOQOL-SRPB. Observarão, uma menor pontuação na escala funcional, baixos níveis na escala de sintomas e efeitos colaterais e uma relevância no funcionamento funcional e na dificuldade financeira, já na funcionalidade mental, foi possível perceber diversas facetas como: “força espiritual” “paz interior” “esperança e otimismo”. QOL relatou que quanto maior a espiritualidade/religiosidade melhor será a QV e estado mental dessas pacientes na última semana, com isso se há um aumento da capacidade de enfrentamento a doença. ¹⁴

CONCLUSÃO:

Conclui-se que a espiritualidade de forma complementar ao tratamento associada a qualidade vida, tem efeito benéfico em mulheres no enfrentamento do câncer de mama, agindo de forma positiva nos âmbitos emocionais, psicológicos, familiar e suporte social. Mas ainda há necessidade de novos estudos, para confirmar estes achados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Cramer H, Lauche R, Klohe P, Lange S, Langhorst J, Dobos GJ. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 3 de janeiro de 2017;1:CD010802. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd010802.pub2>
2. Coughlin SS. Epidemiology of Breast Cancer in Women. *Adv Exp Med Biol*. 2019;1152:9–29. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20301-6_2
3. *Global Cancer Observatory (GCO) Global Cancer Observatory (iarc.fr)*
4. Terapia Física Descongestiva no tratamento do linfedema secundário ao câncer de mama: uma revisão sistemática / Decongestive Physical Therapy in the treatment of secondary breast cancer lymphedema: a systematic review | Souza | ID on line. *Revista de psicologia [Internet]*. [citado 8 de fevereiro de 2022]. <https://doi.org/10.14295/idonline.v14i53.2872>
5. Borges MG, Anjos ACY dos, Campos CS. Espiritualidade e religiosidade como estratégias de enfrentamento do câncer de mama: Revisão integrativa da literatura / Spirituality and religiosity as strategies for facing breast cancer: Integrative literature review. *Brazilian Journal of Health Review*. 12 de janeiro de 2021;4(1):1002–21. <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n1-088>

6. Percepção da doença e o recebimento do diagnóstico de câncer: relato de caso | Carvalho | Saúde em Revista [Internet]. [citado 8 de fevereiro de 2022]. <https://doi.org/10.15600/2238-1244/sr.v20n52p23-33>
7. Leão MR, Cristina D. A vivência da mulher com diagnóstico de câncer de mama e as implicações da espiritualidade no cuidado: um estudo fenomenológico [Internet]. Universidad de Granada; 2021 [citado 9 de fevereiro de 2022]. [A vivência da mulher com diagnóstico de câncer de mama e as implicações da espiritualidade no cuidado: um estudo fenomenológico \(uff.br\)](https://doi.org/10.1157/03698229210000000000000000000000)
8. Junior, Paulo de Tarso Xavier Sousa, and Selena Mesquita de Oliveira Teixeira. A importância da espiritualidade no tratamento de pacientes oncológicos: uma revisão de literatura. *Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde* 2.1 (2019): 61-69. <https://doi.org/10.17058/riips.v2i1.13195>
9. Ferreira LF, Freire A de P, Silveira ALC, Silva APM, Sá HC de, Souza IS, et al. A Influência da Espiritualidade e da Religiosidade na Aceitação da Doença e no Tratamento de Pacientes Oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura. *Rev bras cancerol.* 2020;1-13. <https://doi.org/10.32635/2176-9745.rbc.2020v66n2.422>
10. Pérez-Hernández S., Okino-Sawada N., Díaz-Oviedo A., Lordelo-Marinho P.M., Ruiz-Paloalto M.L.. Espiritualidad y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama: una revisión integrativa. *Enferm. univ [revista en la Internet]*. 2019 Jun [citado 2022 Jun 19] ; 16(2): 185-195. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.2.643>
11. Rohani, C., Abedi, HA., Omranipour, R. et al. Health-related quality of life and the predictive role of sense of coherence, spirituality and religious coping in a sample of Iranian women with breast cancer: a prospective study with comparative design. *Health Qual Life Outcomes* 13, 40 (2015). <https://doi.org/10.1186/s12955-015-0229-1>
12. LÖTZKE, Désirée et al. Iyengar-yoga compared to exercise as a therapeutic intervention during (neo) adjuvant therapy in women with stage I-III breast cancer: Health-related quality of life, mindfulness, spirituality, life satisfaction, and cancer-related fatigue. **Evidence-based complementary and alternative medicine**, v. 2016, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/5931816>
13. Hajian-Tilaki, E., Hajian-Tilaki, K., Moslemi, D., Godazandeh, G., & Firouzbakht, M. (2022). Association of social support, spirituality with psychological factors in Iranian breast cancer survivors: An evidence from a cross-sectional study. *Nursing Open*, 9(2), 1173-1180. <https://doi.org/10.1002/nop2.1158>
14. Brandão, M. L., Fritsch, T. Z., Toebe, T. R. P., & Rabin, E. G. (2021). Associação entre espiritualidade e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em tratamento radioterápico. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 55. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0476>

Agradecimento

Agradecemos a Eneida Yuri e Lillian Bondezan, por todo apoio na realização deste projeto.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

